

RELIGIÃO E FILOSOFIA DE VIDA

D.O.I. [10.5281/zenodo.11048282](https://doi.org/10.5281/zenodo.11048282)

conhecer para compreender e respeitar

ENTREVISTAS
RELIGIÃO E
FILOSOFIA DE
VIDA À
MARGEM:

MAÇONARIA
MISTA
COM:

**LUCIANA
SCACABAROSS**

Iniciada na Grande Loja
Maçônica Mista do
Brasil
Mestre Instalada

Marie Adélaïde Deraismes
Fondatrice du Droit Humain

- Poderia nos contar um pouco sobre o que é a
Maçonaria e o significado dela para você?

- Maçonaria para mim é uma associação onde
pessoas indicadas e escolhidas pelo perfil de
idoneidade, interesse pelos estudos filosóficos e
exercício da filantropia se reúnem para troca e
busca de conhecimentos profundos sobre o
exercício e prática das virtudes.

MAÇONARIA , DISRUPTIVA

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS:

- Como e quando surgiu a Maçonaria?

- Acho plausível que a origem da maçonaria tenha ocorrido na idade média, pois seus primeiros registros remontam aos pedreiros construtores de templos e muitos de seus símbolos remetem a esse ofício, em uma primeira fase operativa, com objetivo de repassar os segredos da construção aos privilegiados escolhidos.

Mas a partir do século XVIII, que teria se organizado a fase da maçonaria especulativa, em que se especula os segredos não mais de construções físicas, mas do edifício social ideal e que se tornou o que ainda hoje é praticado nos templos.

Por ter sido secreta para os não aceitos/iniciados, acredito que foi logo utilizada (talvez idealizada) como um espaço de livre expressão do pensamento, numa época de domínio religioso em todas as áreas da sociedade.

Manuscritos Cooke, 1425 e 1450
Fonte: BNF, [Les Essentiels](#)

ESQUADRO E COMPASSO

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS:

REJEITA SEGREGAÇÃO POR GÊNERO

- Existem diferentes correntes ou perspectivas dentro da Maçonaria? Se sim, poderia nos explicar brevemente sobre algumas delas?

- Eu estou inserida em uma maçonaria disruptiva, inovadora, que rejeita a segregação por gênero e então poderia se dizer que ela segue uma corrente realmente progressista.

Mas acredito que as ordens em que somente homens são aceitos, têm como pilar central o conservadorismo dos princípios maçônicos, ainda que alguns ultrapassados e terem perdido o sentido ao longo da evolução social.

- Quais são os principais símbolos maçônicos e o que eles representam?

- O esquadro e o compasso. O esquadro representa a matéria (reto, certo, tangível) e o compasso o espírito (livre, complexo, misterioso)

LIVRE DE PRECONCEITOS

MAÇONARIA COMO FILOSOFIA DE VIDA:

Imagem alusiva ao Filósofo Matemático Pitágoras. Referência habitual nos materiais mistagógicos da Maçonaria.

-De que maneira a Maçonaria se associa com uma filosofia de vida?

De maneira natural, afinal, a didática maçônica consistente em ensinar através de cerimônias lúdicas, imposição de disciplina, do respeito à hierarquia do momento, nada mais é do que tentar reger a forma de viver de seus membros, tentando levá-los para a prática do bem, a viver conforme os princípios que professa e que busca tornar melhor a humanidade pelo exemplo.

- Poderia compartilhar alguns princípios ou ensinamentos maçônicos que impactam diretamente na vida pessoal e profissional de seus membros?

- Princípios abstratos como liberdade, igualdade e fraternidade, colocados em prática no ambiente maçônico, repetidos rotineiramente, tem por objetivo incutir uma consciência comum e levar seus membros a agirem da mesma forma (espelhada) na vivência exterior ao templo e com todos do seu entorno.

- Como a Maçonaria contribui para o desenvolvimento espiritual de seus membros?

- Em um local que conceitualmente deve ser livre de preconceitos, a análises das angústias do ser, o estudo de obras filosóficas, a troca de experiências, inevitavelmente leva a reflexões profundas.

MOVIMENTO ESPIRITUAL

MAÇONARIA & CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES:

Águia de duas cabeças
No Ritual Escocês -
REAA
Ordo Ab Chao - Ordem
a partir do caos.

- Tenho interesse em abordar a Maçonaria a partir das Ciências das Religiões. Para você, como soa analisar a Maçonaria enquanto filosofia de vida ou movimento espiritual?
- Parece estranho em um primeiro momento, mas acho interessante essa abordagem porque, pensando bem, é preciso confirmar ou descartar se esses são realmente os aspectos mais relevantes da prática maçônica.
- Você tem conhecimento de estudos ou pesquisas acadêmicas significantes sobre o impacto da Maçonaria na sociedade ao longo da história?
- O que nos é passado são momentos históricos pontuais em que maçons atuaram e teriam influenciado o desenrolar de acontecimentos, mas cujo alcance e importância de suas atitudes podem ter sido supervalorizados pelas ordens maçônicas. Não conheço estudos da maçonaria como fator de modificação social.

A INICIAÇÃO

PRÁTICAS E CERIMÔNIAS:

- Poderia nos falar sobre algumas das principais práticas e cerimônias maçônicas?

- O ingresso na maçonaria, a iniciação, eu acho que é a principal delas, e quem é (ou deixa ser) tocado pelo seu simbolismo e emoção, tem nela um marco, um divisor de águas. Mas muitas outras cerimônias ao longo da trajetória maçônica são momentos de concentração, elevação dos pensamentos, oportunidades de vivências diferenciadas do cotidiano.

- Como essas práticas e cerimônias reforçam os laços entre os membros e os princípios maçônicos?

- Há um pacto de dedicação aos que são os personagens principais das cerimônias, isso nos faz exercitar o desprendimento, a ajuda ao próximo e nas práticas das sessões o respeito é exigido em nível máximo, sempre é algo que precisa ser reforçado para que se torne hábito.

Símbolo VITRIOL, que compõe a mistagogia maçônica da iniciação.

MULHERES MAÇONS

CONTROVÉRSIAS E DESAFIOS:

V.I.T.R.I.O.L.
"Visita Interiora Terrae,
Rectificando, Invenies
Occultum Lapidem"

- A Maçonaria, historicamente, enfrentou desafios e controvérsias. Poderia nos falar sobre alguns desses momentos e como a organização os superou?

- Os principais desafios ainda são os mesmos desde sempre, advindos de preconceitos sobre o que praticamos já que não é divulgado, gerando hipóteses das mais absurdas ao longo dos séculos, e que foram fomentadas pelos governos estabelecidos, igreja católica, outras ordens iniciáticas etc.

E como continuamos sendo, se não secretos, ao menos discretos, é provável que continuemos sendo objetos de controvérsias e teorias da conspiração.

- Qual é a posição da Maçonaria em relação às mulheres e à diversidade em geral?

- Infelizmente é uma posição retrógrada, baseada em práticas e realidades de épocas passadas e que não fazem mais sentido, com poucas ordens no mundo que são adeptas da aceitação ampla de membros.

ORDENS MISTAS

PERSPECTIVAS FUTURAS:

Brasão
da
Grande Loja
Mista do Brasil

- Como você vê o futuro da Maçonaria? Ela está se adaptando aos novos tempos?
- As ordens mistas (que aceitam todos os gêneros) é o futuro da maçonaria, essas estão dispostas a manter uma tradição que empiricamente faz diferença na vida de seus membros, mas com uma visão mais moderna de aplicação.
- Existe um interesse crescente dos jovens pela Maçonaria? Se sim, a que se deve?
- Não, eu vejo que o interesse de ingresso não vem de jovens e nem deveria mesmo. Os jovens não tem que se preocupar em pensar a vida, apenas vive-la.

CONCULSÃO:

- Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que têm curiosidade ou algum interesse pela Maçonaria?

- A curiosidade não é uma boa conselheira para tomar essa decisão, porque depois de satisfeita, o que lhe restará?

O pacto aceito na iniciação exigirá de sua disposição mais do que querer saber como tudo acontece, mas auto analisar suas reações ao que lhe for transmitido. Te incomoda? Discorda? Porque?

Você terá acesso a um arcabouço de conhecimentos antigos, consagrados e a partir disso poderá avançar com suas próprias análises e conclusões e, dentre todas as atividades maçônicas acessórias (socialização, beneficência, desenvolvimento dos bons costumes), tornar-se um mestre de si mesmo é o objetivo maior.

Esteja preparado!

Cídio Lopes de Almeida
Doutorando em Ciências das Religiões
Faculdade Unida de Vitória
Boslista FAPES

O contexto da entrevista situa-se a partir das Ciências das Religiões, como campo científico que investiga os fenômenos religiosos e filosofias de vida. O objetivo desta entrevista é dar a conhecer um pouco da Filosofia de Vida Maçônica. Enquanto problema ou hipótese partimos de uma ideia geral na qual este fenômeno de filosofia de vida não ocupa um lugar à margem no espectro valorativo da sociedade brasileira. Em torno da ideia de mistério e segredo, popularmente temos narrativas fantásticas que tem associado esta sociabilidade ilustrada a uma gama de adjetivos pejorativos. A hipótese com a qual enfeixamos esta série de entrevistas, e particularmente a Maçonaria, ainda pode ser situado naquilo que Pierre Bourdieu em a Economia das Trocas Simbólicas (2004d) classificou como o lugar das religiões mágicas, situadas socialmente às margens das religiões sacerdotais. Esperamos poder fornecer elementos informativos básicos desta sociabilidade para os profissionais de Educação, nomeadamente os Professores(as) do Componente Curricular Ensino Religioso. Nosso método será a entrevista semiestruturada, como preconizada por Menga Ludke e Marli André em "Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. Rio de Janeiro: E.P.U., 2022.

ALMEIDA, Cídio Lopes e SCACABAROSSA, Luciana. "Religião e Filosofia de Vida à margem: Maçonaria Mista". *Religião e Filosofia de Vida*, Março de 2024, p. 1-9, vol. 1. São Paulo: AMF3 Escola de Filosofia